

XX ASRNING BOSHLARIDA SIYOSIY ARBOBLARNING SOVET DAVLATI TOMONIDAN QATAG‘ON QILINISHI

Qandov Bahodir Mirzayevich

Chirchiq davlat pedagogika universiteti dotsenti, f.f.d.(PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada 1937 – 1938 yillardagi sovet hokimiyati tuzumining repressiv siyosati qurbonlari, milliy manfaatlar himoyasiga katta hissa qo‘shgan kurashchi, taniqli siyosiy arboblari Turor Risqulov va ularning oila a‘zolari misolida qatag‘on tarixining ayrim sahifalarini ochib beradi.

Kalit so‘zlar: Turkiston, siyosiy vaziyat, Turor Risqulov, qatag‘on, ayollar, bolalar, mahbuslar, bolalar uyi, qamoqxona, Akmolalageri.

XX asrning 30-yillari boshlarida Moskvada I.V. Stalinning zo‘ravonlik siyosatiga qarshilik kuchayib, uning guruhlaridan biri RSFSR hukumati tarkibiga kirgan, unga Sergey Ivanovich Sirsov (1893 – 1937) rahbarlik qilgan. 1929 – 1930-yillarda RSFSR Xalq Komissarlari Sovetini boshqargan va o‘rinbosari Turor Risqulov bilan yaxshi munosabatda bo‘lgan. S.I. Sirsov I.V. Stalinning boshqarish uslub va usullarini ochiq tanqid qilib, sanoatlashtirish va kollektivlashtirish siyosatini amalga oshirishda, ular, albatta, mamlakatni og‘ir inqirozga va xalqni o‘limga olib borishiga ishongan va uni “ahmoq odam” deb atagan. S.I. Sirsov hibsga olinganidan keyin, maxsus idoralar kuzatuv va nazoratni kuchaytirdilar, aslida, bu davrda T. Risqulov Moskvada pichoq tig‘ida yurishni eslatuvchi o‘ta xavfli siyosiy vaziyatda ishladi[1].

Sovet davrida siyosiy ta‘qib va qatag‘on kundalik hayotning ajralmas qismi edi. Va u 1937-1938 yillarda butun ziyolilar aybsiz sudga topshirilganda o‘zining eng yuqori cho‘qqisiga chiqdi. Bu davrda “Vatan xoinlari”ning oila a‘zolarini jazolash va qamoqqa olish siyosati ayollar va bolalarni ayamadi. Sobiq SSSR hududida yashovchi Ayniqsa turkiy xalqlar jamiyatining ko‘zga ko‘ringan namoyandalari hibsga olingandan so‘ng, ularning oila a‘zolari “xalq dushmanining o‘g‘li” yoki “xalq

dushmanining xotini, onasi, oila a‘zosi” sifatida”, oddiy hayotdan, nomlari to‘li oqlanmaguncha jamiyatdan yulib tashlandi va to‘liq hayot kechira olmadilar. Ayollarni ozodlikdan mahrum qilish, qamoqxonalarga qamash siyosatining shafqatsizligi odamlarni ta‘qib qilish tarixidagi barcha repressiv usullardan ham ustun keldi.

1936 – 1937 yillarda I.V. Stalin o‘zining eng yuqori cho‘qqisiga chiqdi. “Leninistik gvardiya”ning so‘nggi taniqli vakillari N. Buxarin va A. Rikov ham hibsga olingan. 1937 yil fevral va mart oylarida T. Risqulov navbatdagi plenumba kelgan delegatlar orasida tashviqot ishlarini olib bordi, ularni Buxarin va Rikovni ozod qilish uchun birlashishga chaqirdi[2].

Ma‘lumki, ushbu plenum tugaganidan so‘ng darhol Stalinning buyuk terrori kuchayadi. I.V. Stalin va N.Ejov T. Risqulovni birinchi bo‘lib qatag‘on qilinishi kerak bo‘lgan eng yuqori siyosiy elita ro‘yxatiga kiritdilar. 1937 yil 21 mayda T.Risqulov Kislovodskda hibsga olinib, kuzatuv ostida Moskvaga olib ketildi. 8 oylik tergov va so‘roqlardan so‘ng V. Ulrix sudining bor-yo‘g‘i 15 daqiqa davom etgan qarori bilan “xalq dushmani” deb ayblandi. 1938-yil 10-fevralda T.Risqulov Jinoyat kodeksining 58-moddasi 4-bandi bilan otib tashlandi[3]. T. Risqulov 1956 yilda to‘liq reabilitatsiya qilingan.

1937 yil 15 avgustda SSSR Ichki ishlar xalq komissarligining 00486-sonli “Vatanga sotqin ayollar va bolalarni qatag‘on qilish operatsiyasi” operativ buyrug‘i chiqdi[4]. Ushbu hujjatda ayollarni hibsga olish, guruhlariga bo‘lish, ularning mulkni musodara qilish, bolalarini mehribonlik uylariga joylashtirish mexanizmlari kabi jihatlarni deyarli to‘liq va boshqalarni qamrab oladi. Siyosiy sabablarga ko‘ra ta‘qibga uchragan ayollarning deyarli barchasi erlari hibsga olinganidan keyin bir necha oy ichida hibsga olinib, 5-8 yil davomida maxsus lagerlarda, majburiy mehnat lagerlarida qamalgan.

1937 yilda ayollar uchun maxsus lagerlar tashkil etila boshlandi. KPSS Markaziy Qo‘mitasining Siyosiy byurosi NKVDga “barcha mahkumlarni, o‘ng qanot trotskiychilarni, josuslik va sabotaj tashkilotlari ayollarini 5-8 yilga qamoqqa olish”

bo‘yicha ishlarni boshlashni buyurdi. Bu lagerlarning joylashishi Qozog‘istonning Narim viloyati va To‘rg‘ay tumanida bo‘lishi kerak edi.

Qisqa vaqt o‘tgach, T.Risqulovning rafiqasi Aziza Tubekovna hibsga olinadi va Butirka qamoqxonasiga tashlanadi. Hibsga olinganda u homilador edi, 1937 yil 30 iyunda qizi Rida Turorovna taqdir taqazosi bilan qamoqxonada tug‘ildi. Oradan ikki oy o‘tgach, T.Risqulovning yolg‘iz o‘g‘li, o‘n etti yoshli Iskender hibsga olinib, tez orada Oneglagga surgun qilinadi. Sog‘lig‘i sababli (surunkali o‘pka kasalligi) eskendir 1939 yilda lagerdan ozod qilingan, keyingi yili esa Moskvada dafn etilgan. Stalin jallodlari T.Risqulovning qizlarini ham ayamay, qarindoshlaridan olib ketishdi. Ular chekka joylarda joylashgan mehribonlik uylariga topshirildi. Aziza Tubekovna onasi bilan birga 10 og‘riqli yilni Vatan xoinlarining xotinlari uchun Akmola lagerida o‘tkazdi.

Aziza To‘rabekovna Risqulova (hibsga olish paytidagi hujjatlarda Tubekqizi, “Vatan xoinlarining xotinlari uchun Akmola lageri (A.L.J.I.R) asirlari” kitobida esa To‘rabekqizi deb yozilgan). Aziza To‘rabekovna 1911 yilda Qozog‘istonning Jarkent shahrida tug‘ilgan. 1938 yil 4 sentyabrda “Vatan xoinlari oilasi a‘zosi” sifatida SSSR NKVDning maxsus yig‘ilishi hukmi bilan sudlangan va Oqmo‘la yaqinidagi majburiy mehnat lageriga 8 yilga yuborilgan. 1938 yil 29 mayda u Moskvadagi Butirka qamoqxonasidan Karlagning Oqmo‘la bo‘limiga yetkazildi. Oqmo‘la lagerida jazoni o‘tashning aniq muddati ko‘rsatilmagan. 1946 yil 9 aprelda Karlagdan ozod qilindi.

T.Risqulovning qizlari otasi va onasi hibsga olingandan so‘ng: Mayya va Saule (Aziza Risqulovning to‘ng‘ich qizi; 1933 – 2013) ular avval Moskvada, keyin Odessada bolalar uyida birga bo‘lishdi. Keyinchalik, 1939 yilda Mayyani Nadejda Pushkareva, Saulani esa Azizaning ukasi SHamil Esenqulovning rafiqasi Saida o‘z tarbiyasiga olishgan. Lida Risqulovaga kelsak, u uch yoshigacha onasi Aziza bilan birga bo‘lgan va uch yoshga to‘lgach, onasidan ajralib, Osakarovskiy bolalar uyiga yuborilgan.

T.Risqulovning Vatan xoinlarining xotinlari uchun Akmola lagerida 1937 yil 10 iyunda tug‘ilgan qizi Lida shunday deb eslaydi: “Uch yoshimda onamdan olib

ketishdi. Men uni juda sog‘indim. Kechasi uyg‘onganimda sovuqni his qilaman. Xona sovuq, yonida o‘lik bolalar jasadlari bor. Eslash qiyin. Sizga ko‘rganlarimni aytib bergan paytlarimni tushunganimda, men hali ham titrab ketaman va ba’zida eslay olmayman”. Va bu lager qo‘riqchisi Ozipenko: “Bolalarning maxsus enagalari bo‘lgan, maxsus ovqat bilan ta‘minlangan, bolalarning ahvoli ozmi-ko‘pmi yaxshi bo‘lgan”[5], deb ta‘kidlaydi va shu bilan lagerdagi ayollarni vaziyatini yumshatishni xohlaydi. Aksincha ayollarning o‘zlarini eslashlariga ko‘ra: “Lida juldur hamma joyi yirtiq kiyim boshida ekanligi, ovqat yo‘qligidan ko‘p yig‘lardi, uning ko‘z yoshlari oqardi, lekin unga yordam berishga harakat qilgan ayollarning o‘zlari jazolanardi. Qizning o‘zi esa shunchalar azob chekdiki...”[6], bu o‘sha paytda Vatan xoinlarining xotinlari uchun Akmola lageridagi kundalik vaziyat edi.

Qamoqxonada tug‘ilgan bolalarni “lager bolalari” deb atashgan. Bolalarini boqish uchun onalarni olib kelishdi va kuzatib borishdi. Vatan xoinlarining xotinlari uchun Akmola lageridagi og‘ir antisanitariya holati (yomon xona, oziq-ovqat etishmasligi, onalarning mashaqqatli mehnati va boshqalar) ayollarning sog‘lig‘iga zararli ta’sir ko‘rsatdi va kichik, nozik bolalar tanasida chuqur yaralar qoldirdi.

1938 yil 6 yanvarda ayollar ortilgan birinchi vagonda 1 yoshdan 3 yoshgacha bo‘lgan bolalar bo‘lgan. Lagerdagi 2 yoshgacha bo‘lgan bolalar “bolalar fabrikasida” saqlangan. Bola uch yoki to‘rt yoshga to‘lganda, ular Osakarovski bolalar uyiga yuborilgan[7]. Lagerdagi 3-4 yoshli bolalarni mehribonlik uyiga yuborish haqiqiy harbiy amaliyotlardek amalga oshirilgan. Bolalar tunda onalaridan ajratilgan. Lagerda bo‘lgan ayollar o‘z xotiralarida onalarning farzandlaridan mahrum bo‘lganlarida boshdan kechirgan ruhiy azoblarini (qo‘riqchilar bilan janjalashish, boshlarini devorga, tikanli simga urish va hokazo), ba’zi ayollar hatto aqldan ozish darajasiga borishgan.

Xulosa qilib aytganda, Vatan xoinlarining xotinlari uchun Akmola lageri ayollarining har biri haqida ko‘p gapirish mumkin, ular qalbida zaif, lekin prinsiplarga sodiqdir. Xulosa qilib aytganda, biz o‘tmishni qaytara olmaymiz, demoqchimiz. Ammo, Vatan xoinlarining xotinlari uchun Akmola lageri deb nomlangan do‘zax tarixini ochib beradigan turli fojiali taqdirnlarni eslab, biz

avlodlarning ota-bobolari va onalariga hurmat ko‘rsatishi masalasiga qaytamiz. Biz avlodlar oldida adolatni tiklaymiz. Ushbu mavzuni chuqur o‘rganish tufayli biz har bir Vatan xoinlarining xotinlari uchun Akmolada lagerida begunoh jazolangan mahbuslarning sharaflari nomini tiklashga hissa qo‘shamiz. Vatan xoinlarining xotinlari uchun Akmolada lagerining ma’lum va noma’lum mahbuslari taqdirini yanada aniqlash biz - tadqiqotchilarning burchi bo‘lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Sostaviteli L.S. Gatagova, L.P. Kosheleva, L.A. Rogovaya. SK RKP (b) – VKP (b) i natsionalnyy vopros. Kniga 1. 1918-1933 gg. – Moskva: ROSSPEN, 2005. – 784 s.
2. Xaustov V., Samuelson L. Stalin, NKVD i repressii 1936-1938 gg. – Moskva: ROSSPEN, 2009. – S. 143.
3. Rajabov Q. O‘zbekiston XX asra. 1-jild. – Toshkent: “Fan”, 2024. – B.752.
4. Sbornik zakonodatelnykh i normativnykh aktov o repressiyax i reabilitatsii jertv politicheskix repressiy / Otv. i sost. E.A. Zaysev. – Moskva, 1993. – 224 s.
5. Kудaybergenova A.I., Murzaxodjaev K.M. Ranennye dushoy uznitsy ALJIRA. Vestnik KGU im. I.Arabaeva. №4. 2020. – S. 59.
6. Aden A. Жены и дети Турара Рыскулова. Istochnik: <https://ehistory.kz>.
7. Sobranie kodeksov RSFSR v redaktsii 1926 g. – Moskva: Yur. izd. NKYU RSFSR, 1928. – 1183 s.
8. Turor Risqulovning tarjimai holi. Tarjimon va nashrga tayyorlovchi Q. Rajabov // Saodat, 1992. – №5-6. – B. 8-9.
9. O‘zbekiston tarixi (1917-1991 y.). Ikkita kitob. Birinchi kitob. 1917-1939 yillar. Mas’ul muharrirlar: R.Abdullaev, M. Raximov, Q.Rajabov. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2019.